

The background of the cover is a composite image. On the left, there is an aerial photograph of a river winding through a dry, brown landscape. On the right, there is a dark blue background with a white line graph showing fluctuating data points, overlaid with a faint grid pattern.

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE
APPROACHES TO
WATER RESOURCE
MANAGEMENT IN
ARID REGIONS IN THE
CONTEXT OF
CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS
(Conference Proceedings)

May 19, 2026

Tashkent, Uzbekistan

University of World Economy and Diplomacy

WICAR-2026

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE APPROACHES TO
WATER RESOURCE MANAGEMENT
IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT
OF CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS

(Conference Proceedings)

May 19, 2026
Tashkent, Uzbekistan

INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE

Chairman:

Umarov A.A. First Vice-Rector for Academic Affairs, UWED

Vice Chairman

Dadabaev T. Vice-Rector for Research and Innovation, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Professor, Head of Department, UWED

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Program Committee Members:

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Dalabaev U. Professor, UWED

Umarova Sh. Dotsent, UWED

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman:

Djalalov M.M. Vice-Rector for Digital Transformation and Economy, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Head of the Department of System Analysis and Mathematical Modelling, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Organizing Committee Members:

Abdullaev E.E. (Dean, UWED, Uzbekistan)

Dalabaev U. (UWED, Uzbekistan)

Siddiqova M. (UWED, Uzbekistan)

Umarova Sh. (UWED, Uzbekistan)

CONFERENCE SECRETARIAT

Umarova Sh.G. (Head of the Secretariat), Buriev A., Kasimova N.J., Maraimova K. Sh., Khasanova D.R., Yarashev I., Solaeva M., Mustafakulova A. Kh., Akabirkhodjaeva D.R.

International Scientific and Practical Conference -2026

INNOVATIVE APPROACHES TO WATER RESOURCE MANAGEMENT IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE

The University of World Economy and Diplomacy (UWED) hosted the International Scientific and Practical Conference innovative approaches to water resource management in arid regions in the context of climate change on May 19, 2026, in Tashkent, Uzbekistan.

The conference aims to discuss key issues of effective water resource management in arid regions under climate change, develop and apply innovative approaches and mathematical and computational modeling methods, share recent research results and practical experience, and strengthen international academic cooperation in this field.

Key Themes of the Conference:

1. Water Diplomacy and Integrated Approaches in International Relation: Interdisciplinary Approaches to Sustainable Development, Communication and Global Security

- Issues of systemic analysis in international relations and world politics in the context of water diplomacy
- Economic, environmental and energy aspects of sustainable development
- Systemic approaches to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).

2. Mathematical and computer modeling of optimal water resources management under climate change

- Optimal water resource management under climate change
- Modeling water resource dynamics and climate variability
- Methods of applied and computational mathematics in irrigation system modeling.

3. Environmental and Hydrogeological Processes in the Aral Sea Region: Analysis Based on Modern Technologies

- Analysis of hydrogeological processes in the Aral Sea region
- Application of artificial intelligence, machine learning, and big data technologies to environmental challenges
- Simulation and stochastic modeling of environmental and hydrogeological processes in the Aral region.

The event was conducted in a hybrid format with participation in English, Russian, and Uzbek. The conference provided a high-level platform for scientific exchange, networking, and policy dialogue.

The authors are solely responsible for the content and accuracy of their articles

Иқлим ўзгариши шароитида Ўзбекистоннинг арид ҳудудларида сув муаммоларини бартараф этиш стратегик ечимлар

Мурадов Шухрат Одилевич

Марказий Осиё атроф-муҳит ва иқлим ўзгаришини ўрганиш университети (Греэн Университий) ҳузуридаги Атроф-муҳит ва табиатни муҳофаза технологиялари илмий-тадқиқот институте директори, техника фанлари доктори, профессор, Ўзбекистонда “Energy Globe” халқаро фондининг вакили
e-mail: m.oikos@mail.ru

Аннотация

Кўп йиллик (1975–2025) тадқиқотлар асосида долзарб таълимий ва илмий сув хўжалиги муаммолари мажмуаси аниқланган, иқлим ўзгариши даврида арид ҳудудларда экология фанини ўқитиш сифати ҳамда сув–ер ресурслари ҳолатини яхшилаш бўйича инновацион тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: Сув, ер, экология, суғориш, таълим, деминерализация, субиригация, мелиорация, метаморфизация (кимёвий таркиб), сизот сувларини изоляция қилиш, чорвачилик, унумдорлик.

Аннотация

На основе многолетних (1975-2025) исследований выявлен комплекс неотложных образовательных и научных эколого-водохозяйственных проблем, даны инновационные рекомендации по улучшению качества изучения предмета экология и состояния водно-земельных ресурсов аридных территорий в период изменения климата.

Ключевые слова: Вода, земля, экология, орошение, образование, деминерализация, субиригация, мелиорация, метаморфизация, изоляция грунтовых вод, животноводство, плодородие.

Abstract

On the basis of long-term (1975-2025) studies, a set of urgent educational and scientific ecological and water management problems was revealed, and recommendations were given to improve the quality of studying the subject of ecology and the state of water and land resources in arid territories during climate change.

Keywords: Water, land, ecology, irrigation, education, demineralization, subirrigation, reclamation, metamorphization, groundwater isolation, livestock farming, fertility.

КИРИШ

Ўзбекистон — экологиянинг тарихий бешиги

Тарихан Ўзбекистон экологиянинг ватани ҳисобланади. Буни шундан билиш мумкинки, бундан 3000 йил аввал, яъни эрамыздан аввалги VII асрда, бизнинг аجدодларимиз — аниқроғи хоразмийлар биринчи марта улуғ асар — «Авесто» китобини яратганлар. Ушбу китобнинг мазмуни қуйидаги ғоя билан сингдирилган: инсон ўзини ҳар доим пок сақлаши, ўсимликларни асраб-авайлаши, ер, сув ва ҳавонинг муҳофаза қилиши шарт [1].

Биз бундай ҳулосага нега келамиз? Чунки инсон экологиянинг асосий субъекти, китобда тилга олинган ушбу уч муҳим табиат унсурлари — экологиянинг фундаментал тушунчаси бўлган **биогеоценоз** (ёки экотизим) асоси, аниқроғи «биотоп»ни ташкил этади. Биотоп эса ўз навбатида **«климатоп»** (ҳаво, атмосфера), **«гидротоп»** (сув, гидросфера) ва **«эдафатоп»** (тупроқ ва тупроқ-грунт) элементларидан иборат [2]. Бу борада Абу Райҳон Беруний берган оғохлантирувчи фикр бугунги кунда ҳам долзарб: **«Инсон табиат қонунларини кўпол равишда бузса, шундай мудҳиш оқибатларга дуч келадикки, уларни тўхтатишга ҳеч қандай куч қодир бўлмайди.»** [3]

Бугунги кунда экология жадал суръатларда ривожланаётган фан сифатида эътироф этилади. У жамият ҳаётида ҳам, инсон фаолиятида ҳам алоҳида стратегик аҳамиятга эга. Президентимиз таъкидлаганидек: **«...республикада экология билан боғлиқ жиддий масалалар етарлича чуқур ўрганилмаяпти»** («Халқ сўзи», 16.01.2017, с.2). Шунини алоҳида қайд этиш жоизки, бундай вазиятнинг шаклланишига сабаб — экологик таълим ва тарбия даражасининг етарлича юқори бўлмаслиги, аҳолининг экологик маданияти пастлигидир (видеоселектор йиғилиши, 02.02.2022 й.). Бу Президент томонидан белгиланган устувор вазифалардан биридир. Мазкур талаб Ўзбекистон Республикаси «Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида»ги қонунида ҳам мустаҳкамланган бўлиб, унда **«...барча турдаги таълим муассасаларида экологик таълимни таъминлаш»** зарурлиги кўрсатиб ўтилган (4-модда, 3-банд) [4]. Замонавий илмий қарашларда маълумки, инсон тафаккурининг шаклланиши ўзини англаш жараёни билан боғлиқ бўлиб, бу борада Сукротнинг қуйидаги фикри кенг танилган: **«Бошқаларни ўргатиш осон, аммо ўзини англаш мушкулдир»** [5].

Тадқиқотнинг мақсади. Қайд этиш жоизки, Марказий Осиёда Ўзбекистон суғориладиган деҳқончилик ривожланган энг қадимий цивилизациялардан бири ҳисобланади. Бунга С.П. Толстов томонидан олиб борилган археологик қазилмалар ва тадқиқотлар далилдир. Ушбу илмий изланишлар натижалари Амударё дельтасида ирригация тармоғи эрамиздан аввалги VII асрдан эрамизнинг III асригача бўлган даврда энг юқори тараққиёт босқичига эришганини кўрсатади [6].

XIX аср охирида йирик рус климатологи А.И. Воеиков қуйидагича хулоса қилган: **«...Осиёнинг қурғоқчил ҳудудлари (яъни Туркистон) инсон ҳаёти ва фаолияти учун, албатта, суғориш тизими йўлга қўйилган тақдирда, АҚШнинг кўплаб ҳудудларига нисбатан анча қулайдир.»** [7]

Тадқиқотчи Свенсон шундай таъкидлайди: **«Сув тугаган жойда ҳаёт ҳам тугайди — бу ўзбекларда қадимдан мавжуд ҳикматдир.»** [8]. Ушбу эътироф шундан далолат берадики, агар Қуёш Ер юзидаги барча тирикликнинг «отаси» бўлса, сув кўплаб олимлар фикрига кўра, ҳаётни юзага келтирган «она бағри» — ҳаёт шаклланишининг бошланғич муҳити ҳисобланади.

Статистик маълумотларга кўра, 2023 йилда аллақачон **2 миллиардга яқин инсон**, яъни сайёра аҳолисининг **тахминан 25 фоизи**, тоза ичимлик суви етишмовчилиги ҳолатида яшайди, келгуси ўн йиллик давомида эса **яна 700 миллион киши** ушбу тоифадаги аҳолига кўшилиши прогноз қилинмоқда [9].

Ҳозирги кунда инсоният фойдаланаётган чучук сув ресурсларининг **тахминан 80 фоизи** ирригация эҳтиёжлари учун сарфланаётганини эътироф этиш лозим [10].

Халқаро озиқ-овқат сиёсати институтининг баҳолашларига кўра, 2030 йилга бориб суғориладиган ерлар майдони **20 фоизга**, сув истеъмоли эса **14 фоизга ошиши** прогноз қилинмоқда. Зеро, суғориладиган майдонлар жаҳон озиқ-овқат ишлаб чиқаришининг **тахминан ярмини** таъминловчи асосий ресурс ҳисобланади [11].

Шу муносабат билан ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади — **Президент ва Ҳукумат томонидан илгари сурилган ташаббус ва қарорларни ҳаётга татбиқ этиш бўйича инновацион техник тавсияларни илмий асосда ўрганиш ва ишлаб чиқишдан иборатдир.**

Тадқиқот натижалари. Мазкур тадқиқотларда кўтарилган экологик барқарорлик ва сув ресурсларидан фойдаланишнинг долзарб муаммоларини баргараф этиш бўйича **Атроф-муҳит ва табиатни муҳофаза қилиш технологиялари илмий-тадқиқот институти**

олимлари томонидан 75 йилдан ортиқ вақт давомида комплекс илмий изланишлар олиб борилмоқда. Юқори илмий салоҳият, кўп йиллик тажриба, тажриба-синов ишлари натижаларига таянган ҳолда, ушбу йўналишда шаклланган илмий-амалий ечимлар **Марказий Осиё минтақасида ва дунёнинг кенг арид ҳудудларида қўллаш учун концептуал, иқтисодий ва технологик жиҳатдан асосланган таклифлар мажмуасини илгари суриш имконини бермоқда.**

Биринчидан, маълумки, турли саноат тармоқларида илмий-техник сиёсатнинг амалга оширилиши асосан махсус экологик тайёргарликка эга бўлмаган **муҳандислик-техник ходимлар** томонидан олиб борилади. Мазкур ҳолат олий таълим муассасаларининг **техник, технологик, иқтисодий ҳамда ижтимоий–гуманитар йўналишларда таҳсил олаётган талабаларига ҳам тааллуқлидир.** Шу муносабат билан, **биологик бўлмаган таълим йўналишлари учун тайёрланган «Экология» дарслигини** кенг қўламда жорий этишни тавсия этамиз [12].

Иккинчидан, аҳолига мўлжалланган чучук сув ресурсларига келсак, уларни илмий асосланган, оқилона бошқариш шароитида Ўзбекистоннинг узоқ муддатли истиқболи учун етарли сув захиралари мавжуд. Бунга, аввало, **Фарғона водийси, Тошкент олди ҳудуди, Жиззах зонаси, Зарафшон водийси, Қашқадарёдаги Китоб-Шаҳрисабз ботиқлиги ҳамда Сурхондарё хавзасидаги ер ости чучук сув ресурслари** киради.

Ушбу омилларни инобатга олган ҳолда, **Ўзбекистон бўйича ягона марказлашган водопровод тизимини яратиш** (электр ва газ тармоқлари сингари) мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Учинчидан, агар биз Марказий Осиё минтақасида сув барқарорлигини ва кенг маънода барқарор ривожланишни таъминлашни истасак, бугуноқ барча йирик саноат корхоналарини, жумладан истиқболда режалаштирилган атом электр станцияларини ҳам ер ости ва ер усти манбаларидаги шўр сувларнинг қайта ишланган турларига ўтказиш зарурати кун тартибда турибди. Ушбу йўналишда ишлаб чиқилган ва синовдан ўтказилган газогидрат технологиясига асосланган сувларни деминерализация қилиш қурилмаси [15] экологик ва иқтисодий самарадорлик мезонларига жавоб берувчи инновацион технология сифатида эътироф этилган. Бугунги кунда шўр ер ости сувларининг ҳажми [16] ҳамда коллектордан-дренаж сувларининг кўлами ортиб бормоқда, уларнинг улуши умумий сув олиш ҳажмининг 30 фоизини ташкил этади. Коллектор ва дренаж сувларининг тўпланиши натижасида Ўзбекистонда Сичанкул (600 млн м³ дан ортиқ), Ачинкул (126 млн м³ дан ортиқ), Арнасай кўллар тизими (30 млрд м³ дан ортиқ) ҳамда Қорақалпоғистон ва қўшни Қозоғистон ҳамда Туркменистон ҳудудларидаги Орол бўйи ҳудудида кўплаб сунъий шўр кўллар шаклланган. Бу сув ресурсларининг умумий ҳажми миллиардлаб куб метрларни ташкил этади.

Тўртинчидан, тан олиш лозимки, ҳозирги даврда гидрологик ва метеорологик курғоқчилик жараёнлари билан бир қаторда тупроқ курғоқчилиги ҳодисасининг кучайиши кузатилмоқда. Табиий равишда, 2023 йил кузатилган жараён 2025 йилда ҳам давом этди — интенсив буғланиш натижасида суғориш меъёрларининг ошишига, бу эса ўз навбатида тупроқ курғоқчилигини кучайтириши мумкин бўлган ҳолатга олиб келди. Ўринсиз сув сарфини камайтириш ва самарадорлигини ошириш мақсадида, биз кенг қўлланилаётган гиперригация тизими билан бир қаторда субирригацияни таъминловчи махсус қурилмаларни (17, 18, 19) оммавий тадбиқ этишни ниҳоятда муҳим чора деб ҳисоблаймиз. Мазкур технологиянинг каскадли жорий этилиши сув меъерини 1,5–2 баравар қисқартириш имконини беради.

Бешинчидан, курғоқчилик ҳолатларининг кўпайиши шароитида суғориш мақсадларида ер ости сувларидан фойдаланиш ҳажмининг ошиши кузатилмоқда, бу эса ер ости сув захираларининг қисқаришига ва сизот сувлар сатҳининг критик чуқурликдан пастга силжишига олиб келмоқда. Айрим ҳудудларда — Навоий, Самарқанд, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Фарғона ва Андижон вилоятларида — сизот сув сатҳи 5 метр чуқурликкача пасайгани кузатилмоқда.»

Мазкур ҳолат гидрогеологик ўтказувчан зоналар (гидрогеологик «ойналар») орқали сизот сувларнинг пастга йўналган оқими кучайиши билан боғлиқ. Ушбу нохуш жараёни бартараф этиш мақсадида суғориладиган ер майдонларида сизот сувларини изоляция қилишга қаратилган технологик ечимлар [20–23] таклиф этилмоқда.

Олтинчидан, тупроқдан намликнинг буғланиш кўрсаткичини камайтириш, энергия тежамкорлигини таъминлаш ва тупроқ унумдорлигини оширишга қаратилган зарур технология таклиф этилади. Мазкур технологиянинг илмий моҳияти гидрогель моддалардан фаркли равишда физик ҳолати ўзгарадиган маҳаллий гиллардан фойдаланишга асосланади. Ушбу технологияни, хусусан, Оролбўйи ҳудудида 2 миллион гектар майдонда барпо этилаётган ўрмонзорларни томчилатиб суғоришда қўллаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Шу муносабат билан “Тупроқ мелиорацияси усули” [24] ишлаб чиқилган бўлиб, у маҳаллий табиий минераллар — вермикулит, перлит ва бошқа компонентлардан фойдаланишга асосланади. Уларнинг қўлланилиши тупроқ унумдорлигини оширади ҳамда тупроқ юзасидан физик буғланишини камайтиради.

Еттинчидан, ҳосилдорликни оширишнинг асосий омили сув эмас, балки тупроқнинг табиий унумдорлиги экани илмий жиҳатдан тасдиқланган. Тадқиқотлар чорвачилик ва ер унумдорлиги ўртасида бевосита ўзаро боғлиқлик мавжудлигини кўрсатади. Масалан, 40 бош қўй томонидан ҳосил қилинадиган органик ўғит бир гектар майдоннинг унумдорлигини таъминлай олади, шу каби натижа 5–6 бош қорамолдан олинган органик моддаларда ҳам кузатилади. Ўзбекистон Республикасида мавжуд 4,3 миллион гектар суғориладиган ерлар ҳисобга олинганда, тўлиқ органик таъминот учун 172 миллион бош қўй ва эчки мавжуд бўлиши талаб этилади. 2022 йил статистик маълумотларига кўра, қўй ва эчкиларнинг умумий сони 22626,3 минг бош, қорамол (КРС) — 12611,8 минг бошни ташкил этган бўлиб, жами 35238,1 минг бош чорва мавжуд, бу эса суғориладиган ерларнинг атиги 63 фоизини органик ўғит билан таъминлайди. Агар республиканинг 20,3 миллион гектар қишлоқ хўжалиги майдонлари ҳисобга олинса, органик таъминланганлик даражаси атиги 13,3 фоизни ташкил қилади. Бундай ҳолатнинг оқибати кўриниб турибди — табиий унумдорлик етарли эмас, натижада гўшт ва сут маҳсулотлари таъминоти етишмайди.

Бундан ташқари, тупроқ унумдорлигининг муҳим кўрсаткичи бўлган ерларнинг бонитет бали пасайган: Ўзбекистон бўйича ўртача кўрсаткич 55 балл, Қорақалпоғистон Республикасида эса 41 балл (БМТ маълумотлари [25]). Бу ҳолат ҳосилдорликнинг сезиларли пасайишига олиб келган. Табиий экотизимнинг бузилиши натижасида экологик хавфнинг кескин кучайиши кузатилмоқда.

Саккизинчидан, замонавий шароитда ер усти ва ер ости сувларининг сифатини баҳолаш ва уларнинг узоқ муддатли истиқбол бўйича прогнозини амалга ошириш зарур. Бунинг учун табиий сувларнинг кимёвий таркибининг метаморфизациясини (ўзгаришини) таҳлил қилиш лозим [26]. Ҳозирги вақтда тоғ олди ҳудудларида локал содали шўрланиш кузатилмоқда. Илмий жиҳатдан исботланганидек, агар улар суғориладиган майдоннинг

20-30 фоизини ташкил қилса, бундай майдонлар иқтисодий жиҳатдан самарасиз ҳисобланади. Содали шўрланишнинг олдини олиш мақсадида биз тупроқларни шўрсизлантириш усулини таклиф этамиз [27] ва у кимёвий мелиорация жараёнида ўсимликлар учун зарур бўлган чили селитрасининг ажралиб чиқишига хизмат қилади.

Тўққизинчидан, Афғонистонда Куштепа каналининг қурилиши муносабати билан Амударё сувининг камайиши эҳтимоли юзасидан XVII аср охирида муҳандис Анненков томонидан Амударё сувининг оқим бўйича табиий равишда Бухоро шарқий қисмига ва Қашқадарё тизмасининг қуйи ҳудудларига етиб бориши мумкинлиги тасдиқланган [7]. Шу муносабат билан биз Вахш дарёдан (Тожикистон ҳудудида) Қарши магистрал каналигача узунлиги 500 км дан ортиқ бўлган канал қурилиши таклиф этамиз. Бу орқали Ўзбекистоннинг жануби-ғарбий ҳудудлари — Сурхондарё, Қашқадарё, Бухоро ва Навоий вилоятларини сув билан таъминлаш мумкин бўлади.

Ўнинчидан, юқорида қайд этилган инновацион ечимлар сув ресурсларини такомиллаштирилган интеграциялашув бошқариш технологиясини яратишга, жаҳон тажрибасига мос ҳолда хизмат қилади [28–35]. Уларни агро хўжалик участкалари, йирик саноат корхоналари, туман ва вилоятлар, дарё ҳавзалари даражасида жорий этиш лозим. Бизда ҳисоб-китоблар, тажрибалар ўтказиш ва ишлаб чиқариш шароитида жорий этиш бўйича етарли амалий тажриба мавжуд [36].

Ўн биринчидан, мавжуд, фойдаланилаётган ва оқова сувларни аниқ ҳисобга олиш учун гидрометрик тармоқни қайта тиклаш зарур.

Ўн иккинчидан, сув ресурсларининг асосий манбаи бўлган дарёларни тартибга келтириш ва уларни экологик ҳолатини яхшилаш ниҳоятда муҳим, чунки улар ҳудуднинг иқлим шароитига бевосита таъсир этади. Бунинг учун мамлакатимизда гидрология илмий мактаби етарлича ривожланган.

ХУЛОСА

Таъкидлаш жоизки, илгари сурилган барча таклифлар лаборатория ва дала шароитида синовдан ўтказилган, илмий жамоатчилик томонидан апробация қилинган ва Россия, АҚШ, Европа мамлакатлари, Туркия, Қозоғистон, Тожикистон ҳамда Туркменистон олим-мутахассислари томонидан маъқулланган. Таклиф этилаётган техник ечимлар экологик ва иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқ бўлиб, уларни босқичма-босқич амалий жорий этишга тўлиқ тайёр.

Биз умид қиламизки, «Экология» фанини замонавий ёндашув асосида ўқитиш ва келтирилган техник инновациялар мажмуаси олий таълим муассасаларининг тегишли бўлинмалари, сув хўжалиги ташкилотлари, аграр кластерлар, томорқа эгалари, соҳавий вазирлик ва идоралар ҳамда амалиётчи мутахассислар томонидан мазкур йўналишда «стратегия»ни ишлаб чиқиш жараёнида инobatга олинади ва ҳаётга татбиқ этилади. Бу эса Ўзбекистоннинг таълим сектори, экологик ва ижтимоий муҳитини яхшилашга, шунингдек, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади. Натижалар нафақат мамлакатимиз, балки бутун арид минтақа учун ҳам стратегик аҳамиятга эга бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. АВЕСТО. Историко-литературное наследие. Пер.на узб. яз. Аскар. — Махкам. Ташкент: «Шарк», 2001. 384 с.
2. Валуковис Г.Ю., Мурадов Ш.О. Основы экологии-Т.1.Общая экология. Кн.1. Ташкент: «Мехнат», 2001. 328 с.
3. Тухтаев А.С. Экология. Ташкент: Укитувчи, 1998. 192 с.
4. Закон Республики Узбекистан «Об охране природы». Ташкент: Адолат, 1992. 14 с.
5. Нерсесянц В.С. Сократ. М.: Издательская группа ИНФРА. -М-НОРМА, 1995. 312 с.
6. Толстов С.П. Древний Хорезм. М.:16-я тип. треста «Полиграфкнига», 1948. 352 с.

7. Мамедов А.М. Развитие ирригации в Узбекистане. Ташкент: «ФАН», 1967. 297 с.
 8. Петер Свансон. Ватер: Тхе Дроп оф Лифе, Нортх Ворд пресс, Миннетонка, Миннесота, 2001. УСА. П.143.
 9. Усманий С. Угрозы нехватки воды: Пешения непропорциональны проблемам//АГУА, УЗСУВТАМИНОТ, 2023. №24/7. С. 39-41.
 10. Вышпольский Ф., Мухамеджанов Х. Опыт использования лизиметров для корректировки режимов орошения сельскохозяйственных культур//Сб.науч.трудов.Материалы международного семинара ИКАРДА. Тараз:2002. С.139-149.
 11. Савельев Ю.В. Экологический менеджмент. М.: Логос, 2001. 126 с.
 12. Мурадов Ш.О. Экология. -Карши: изд-во «Интеллект», 2022. 376 с.
 13. Мирзаев С.Ш. Запасы подземных вод Узбекистана. Ташкент: ФАН, 1974. 224 с.
 14. Закон Республики Узбекистан «О воде и водопользовании». Ташкент: Адолат, 1993. 30 с.
 15. Патент Республики Узбекистан № ИДП 04339. 2000.
 16. Борисов В.А., Вавленко Л.И., Мусаева Т.П., Султанова Д.Г. Индексная оценка качества питьевых подземных вод Узбекистана// Проблемы питьевого водоснабжения и экологии. Ташкент: изд-во «Университет», 2002. С.83-91.
 17. Авторское свидетельство № 990952. 1980.
 18. Авторское свидетельство № 1491953. 1989.
 19. Авторское свидетельство № 1656053. 1991.
 20. Авторское свидетельство № 1076533. 1983.
 21. Авторское свидетельство № 1079754. 1984.
 22. Авторское свидетельство № 1620536. 1990.
 23. Авторское свидетельство № 1659445. 1991.
 24. Патент Республики Узбекистан № 4539. 19.97
 25. Обзор результативности экологической деятельности. Узбекистан, втор. обзор, вып.№29- Нью-Йорк и Женева: ЕЭК ООН. 2010. 245 с.
 26. Валуконис Г.Ю., Ходьков А.Е. Роль подземных вод в формировании месторождений полезных ископаемых. Л.: «Недра», 1978. 296 с.
 27. Патент Республики Узбекистан № ИДП 04470. 2000.
 28. Биндраа С.П., Хамид А., Салем Х., Хамуда К., Абулифа С. Сустанабле интегрated ватер ресоурсэс манажмент фор энергй продуотион анд фодд сесуритй ин Либя. Просэдиа Течнологй 12 (2014) пп. 747–752, дои: 10.1016/ж.протсй.2013.12.558.
 29. Савениже Х.Г., Ван П. дер Зааг, Интегрated ватер ресоурсэс манажмент: Сонсэптс анд иссуэс. Пхйссис анд Чемистрий оф тхе Эартх 33 (2008) пп. 290–297, дои: 10.1016/ж.псэ.2008.02.003.
 30. Хиао-Жун Ху, Ёу-Саи Хионг, Ёнг-Жин Ли, Жиан-Хин Ванг, Фенг-Мин Ли, Хаи-Янг Ванг, Лан-Лан Ли, Интегрated ватер ресоурсэс манажмент анд ватер усерсь ассосиатионс ин тхе арид регион оф нортхвэст Чина: А сасе студй оф фармерсь персэптионс. Журнал оф Энвиронментал Манажмент 145 (2014) пп. 162-169. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2014.06.018>.
 31. Дукховний В.А., В.И. Цоколов, Д.Р. Зиганшина, Интегрated Ватер Ресоурсэс Манажмент ин Сэнтрал Ациа, ас а вай оф сурвивал ин сондитионс оф ватер ссарситй. Куатернарй Интернационал 311 (2013) пп. 181-188. <http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2013.07.003>.
 32. Гоурбесвилле Р., Чалленгес фор интегрated ватер ресоурсэс манажмент. Пхйссис анд Чемистрий оф тхе Эартх 33 (2008) пп. 284–289. дои:10.1016/ж.псэ.2008.02.002.
 33. Пирес А., Морато Ж., Пеихото Х., Ботеро В., Зулуага Л., Фигуэроа А. Сустанабилити Ассесмент оф индисаторс фор интегрated ватер ресоурсэс манажмент. Ссиенсэ оф тхе Тотал Энвиронмент 578 (2017) пп. 139–147. <http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.10.217>.
 34. Роач Т., Капелан З., Ледбеттер Р. Сомпарисон оф инфо-гап анд робуст оптимисатион метходе фор интегрated ватер ресоурсэс манажмент ундер севере унсэртаинтй. Просэдиа Энгинезринг 119 (2015) пп. 874–883. дои: 10.1016/ж.проэнг.2015.08.955.
 35. Анзалди Г., Рубион Э., Сорчеро А., Санфелиу Р., Доминго Х., Пижуан Ж., Терса Ф. Тowaрдс ан Энхансэд Кноуледже-Басед Десисион Суппорт Сйстем (ДСС) фор Интегрated Ватер Ресоурсэс Манажмент (IWPM). Просэдиа Энгинезринг 89 (2014) пп. 1097 – 1104. дои: 10.1016/ж.проэнг.2014.11.230.
- Мурадов Ш.О. Научное обоснование водоустойчивости аридных территорий юга Узбекистана. Ташкент: ФАН, 2012. 376 с.